

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19511492>

O‘ZBEKISTON – MARKAZIY OSIYO TEATR SAN’ATINING BESHIGI

Sharifov Shoxjaxon To‘lqinjon o‘g‘li

Xalqaro innovatsion universitet, o‘qituvchi

sharifovshokhjakhon@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda teatr tarixi, milliy teatrning vujudga kelishi, faoliyat va Sovet davri mafkurasining teatr san’atiga ta’siri yoritilgan. Shuningdek, teatrlar faoliyatining dastlabki yillaridagi “sotsialistik realizm” g‘oyasining teatr faoliyatini “bo‘g‘ib qo‘yganligi” batafsil o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Teatr, gazeta, truppa, rejissiyor, aktrisa, sotsializm, proletariat, spektakl.

Аннотация: В статье рассматривается история театра в Узбекистане, возникновение и деятельность национального театра, влияние идеологии советской эпохи на театральное искусство, возрождение идеи «социалистического реализма» в первые годы театральной деятельности, которое «задушило» развитие театра.

Ключевые слова: Театр, газета, труппа, режиссер, актриса, социализм, пролетариат, представление.

Abstract: This article examines the history of theater in Uzbekistan, the emergence and development of the national theater, the influence of Soviet-era ideology on theatrical art, and the revival of the idea of "socialist realism" in the early years of theater activity, which stifled its development.

Keywords: Theater, newspaper, troupe, director, actress, socialism, proletariat, performance.

1. Kirish:

O‘zbekistonda teatr san’atining vujudga kelishi tarixiy voqelik sifatida e’tirof etiladi. Teatr har bir zamonaviy jamiyatning eng muhim bo‘g‘inlaridan biri hisoblanadi. Shu qatorda O‘zbekiston teatr san’ati ham XX asrning 20-yillarida taraqqiy eta boshladi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqolani tayyorlashda davriy nashrlardan, arxiv ma'lumotlaridan, tarixchi olimlar Sh.Rizayev, N.Karimov, N.Mustafayevalarning asarlaridan va boshqa sovet davri olimlarining tadqiqotlaridan, arxiv ma'lumotlaridan hamda davriy nashrlardan foydalanilgan.

Mavzuni o'rganishda tarixiy-metodologik yondashuv asosiy ilmiy usul sifatida xizmat qiladi. Bu yondashuv teatr san'atining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va zamonaviy holatini tarixiy jarayonlar bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilishni nazarda tutadi.

3. Tadqiqot natijalari:

Sovet davrida O'zbekistonda teatr san'ati ijtimoiy ongni shakllantirish va g'oyaviy ta'sir o'kazishning muhim vositalaridan biri sifatida faol qo'llanilgan. Xususan, sahna asarlari orqali aholiga siyosiy g'oyalar singdirish, sotsialistik qadriyatlarni targ'ib etish hamda yangi "sovet kishisi" obrazini shakllantirish maqsad qilingan. Sahna asarlari markazlashgan mafkuraviy siyosat asosida tanlanib, unda ijtimoiy tenglik, kollektivizm, mehnatsevarlik kabi tushunchalar ustuvor ustuvor yo'nalish sifatida ilgari surilgan. Shu bilan birga, milliy madaniyat elementlari ham sovet mafkurasi talablari doirasida qayta talqin qilinib, ular orqali aholining madaniy ongiga ta'sir etish ko'zlangan.

Rossiya imperiyasi hukumatining mustamlaka o'lkadagi rasmiy nashri bo'lgan "Туркистанские ведомости" gazetasining yozishicha, rus me'mori S.V.Lexanov, uning xotini M.G.Lexanova va N.F.Ulyanovlar birinchi marotaba Toshkentda 1867-yili havaskorlar drama to'garagini tashkil etganlar¹. Keyinroq, 1876-yili Samarqandda musiqali drama to'garagi, 1890-yilda havaskorlik jamiyati tuziladi. Qo'qon xonligi tugatilishi bilan esa, Qo'qon shahrining o'zida ham dramatik san'at havaskorlari to'garagi tashkil etiladi. Bu to'garaklar qisqa fursatda rus va Yevropa dramaturgiyasining mumtoz namunalarini sahnalashtiradi. Jumladan, Toshkent to'garagi A.N.Ostrovskiy asarlarini, samarqandlik havaskorlar esa A.N.Ostrovskiy asarlari qatorida L.N.Tolstoy pyesalarini ham sahnalashtirdilar.

O'zbek milliy teatri 1913-yilda tashkil etiladi. 1914-yil 15-yanvarda birinchi repertuari M.Behbudiyning "Padarkush yoxud o'qumagan bolani holi" asari² bilan faoliyatini boshlaydi. Spektakl shahardagi "Xalq uyi" binosida o'ynaladi. Asarni ozarbayjonlik rejissyor Ali Asqar Akbarov sahnalashtiradi³. Asar sahnalashtirilgandan so'ng M.Behbudiy boshchiligidagi bu teatr Qo'qon, Andijon, Namangan shaharlari

¹ Туркистанские ведомости. – 1903. – 23 июля.

² Rizaev Sh. Jadid dramasi. – Toshkent: Sharq, 1997. – B. 53.

³ Karimov N. O'zbek teatrlarining to'ng'ich asari // O'zbekiston adabiyati va san'ati. – 2011, – 15 iyul.

bo‘ylab bir qator gastrollar o‘tkazadi va o‘lka xalqlariga bu yangilikni targ‘ib qiladi. 1917-yilgacha bu teatr Samarqandda o‘z faoliyatini “Teatr va musiqa dastasi” nomi bilan davom ettiradi. Truppaga Abdulla Badriy rejissyorlik qildi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy boshlagan bu ish o‘z mevasini berib, 1913-yilda Toshkentda “Turon oqartuv jamiyati” qoshida Abdulla Avloniy boshchiligida tuzilgan teatr to‘dasi (jamiyati) ham o‘z faoliyatini “Padarkush” spektakli bilan boshlaydi¹. Spektakl 1914-yil 27-fevralda “Kolizey” teatri binosida namoyish etiladi va Turkiston ma‘rifatparvarlarining rahbari M.Abdurashidxonovning tabrik so‘zi bilan boshlanadi. Truppa tarkibi tez kunda 25 nafarga yetib, unda Nizomiddin Xo‘jaev, Duriya xonim, Badritdin A‘lamov, F.Jonboev, Qudratilla Yunus kabi o‘zbek ziyolilari faoliyat ko‘rsatadi. 1916-yildan boshlab truppaga Mannon Uyg‘ur, Sulaymon Xo‘jaev, G‘ulom Zafariy, G‘ozi Yunus, Xurshid kabi ijodkorlar kelib qo‘shiladi. Truppaga avval Ali Asqar Akbarov, so‘ngra Zakiy Boyaziskiylar rejissyorlik qiladilar. 1914-1917 yillarda truppa tomonidan “To‘y”, “Zaharli hayot”, “Baxtsiz kuyov”, “Final”, “Advokatlik osonmi?” kabi asarlar sahnalashtiriladi. 1915-yili Farg‘ona bo‘ylab safarga chiqishi oldidan truppa “Turkiston” nomini oladi. Qo‘qon, Andijon, Namangan, Xo‘jand kabi shaharlarda “Padarkush”, “Istanbul”, “Badbaxt kelin” spektakllarini ko‘rsatib qaytadi va 1917-yilgacha mustaqil faoliyat ko‘rsatadi². Shuni ta‘kidlash lozimki, bu teatrning shakllanishi va rivojlanishida, “Turkiston” truppasining sahna asarlarini xalqqa yetkazishda Abdulla Avloniyning o‘rni va roli benihoya katta bo‘ldi. Bu truppadan bir qator teatr namoyandalari yetishib chiqdilar. Ma‘suma Qoriyeva (Sa‘diya) ana shunday dastlabki aktrisalar sirasiga kiradi.

1930 yillarga kelib teatr san‘atida ham “Социалистический реализм” g‘oyasi ustun kela boshladi. “Sotsializmni mustahkamlash, kishilar ongiga markscha-lenincha dunyoqarashni singdirish, har qanday og‘machilikka qarshi kurash” asosiy mavzu qilib belgilandi. Ushbu yo‘l madaniyat va san‘at sohasida ayniqsa shaxsga sig‘inish yillari VKP(b)ning XVII sye‘zida yaqqol ko‘zga tashlandi. Unda “jahon proletariyatining g‘olibona yurishi davom etadi va u butun dunyoni egallaydi, natijada milliy madaniyatlarning yagona sotsialistik, umumiy madaniyatga qo‘shilishi yuzaga keladi”, deb bashorat qilindi. Bu yo‘l bilan go‘yo milliy madaniyatlarning dialektik yagonaligiga erishish maqsad qilindi. VKP(b)ning XVII sye‘zdi qarorlari asosida sotsialistik katta kurashni eng avvalo kishilar ongida amalga oshirishga kirishildi. Bunda sinfiy kurashning doimiy ravishda kuchayib borishi sotsializmni mustahkamlovchi kuch ekanligi, sinfiy dushman hali “uxlagani yo‘q”ligi, bularning bari sovet kishilaridan siyosiy e‘tiqodni kuchaytirishni, mafkuraviy-g‘oyaviy jihatdan

1 O‘z MA. R-94-fond, 1-ro‘yxat, 20-yig‘ma jild, 97-varaq.

2 Raxmonov M. Teatrimiz yoshi // O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati. – 1998. – 4 dek.

sergaklik va ziyraklikni oshirishni talab qilishi ta'kidlandi. Teatr san'atining rolini oshirish maqsadida yuqori partiya tashkilotining "Teatr ishini yaxshilash to'g'risida"gi qarori e'lon qilindi. 1932-yil 23-aprelda VKP(b) Markaziy Qo'mitasining "Adabiy-badiiy tashkilotlarni qayta qurish to'g'risida"gi qarori e'lon qilindi. Ushbu qarorlar natijasida ijodiy uyushmalarning barchasi yo'q qilindi. Madaniyat, san'at, adabiyot sohasida yagona ijodiy uyushmalar tashkil etila boshlandi¹.

Sovet davlati o'zining teatr san'ati bo'yicha yurgizgan siyosatida asosan kompartiyaning va proletariat (ishchilar)ning manfaatlariga ustuvor ahamiyat qaratdi. O'sha davrda jamiyatning asosiy harakatga keltiruvchi kuchi sifatida shakllanayotgan ishchilarning g'oyaviy-mafkuraviy tarbiyasi pirovard natijada sovet davlatining qoidalarini belgilashi mumkin edi. Shu maqsadda Turkiston Respublikasida, ayniqsa, shaharlarda ishchi klublari va teatrlari barpo etila boshlandi. 1918-yil 7-mart kuni Toshkentda birinchi Turkiston ishchi klubi va teatri tashkil etildi. Uning ochilishida spektakl qo'yib berildi. Spektakldagi rollarning barchasi rus millatiga mansub ishchilar tomonidan o'ynaldi.²

Proletariat teatri tashkil etilishi bilan yillar davomida tomoshalar qo'yib kelingan mahalliy o'zbek teatrlari haqida tanqidiy qarashlar ham yozila boshladi. Tarixshunos olim, tarix fanlari doktori N.Mustafaevaning yozishicha, birinchilardan bo'lib matbuotda batafsil fikr-mulohazalar bildirgan rus teatri tanqidchilaridan biri V.A.Pestovskiy edi. Uning 1922 yilda chop etilgan maqolasi anchagina munozaralarga sabab bo'ldi. Muallif teatr namoyondalari bo'lgan H.H.Niyoziy, M.Uyg'ur, Cho'lpon, G'ozil Yunus, Hoji Muinlarning hayoti va faoliyati, ular yozgan pesalar haqida batafsil to'xtaldi. Muallifning "musulmon teatri boshqalarga nisbatan yaqindagina dunyoga keldi..., u to'g'ridan-to'g'ri rus teatrining ta'sirida o'sdi", qabilidagi mulohazalari o'zbek ziyolilari o'rtasida bahs va munozaralarga sabab bo'ldi³.

Toshkentda Davlat namunaviy truppasining tashkil topishi va uning mustahkamlanishi o'lkada professional teatrlarning paydo bo'lishiga zamin yaratdi. 1921-yil 10-mayda Turkiston Respublikasi Maorif xalq komissarligining Teatr bo'limi barcha viloyat markazlarida professional teatrlar tashkil etish to'g'risida qaror qabul qildi. Har bir viloyatda bittadan musulmon va bittadan rus davlat teatr truppasini tashkil etishga kelishildi. Ularning har birida 25 nafardan aktyor, artistlar ishlashi qayd etildi⁴. Turkiston Respublikasi Maorif xalq komissarligining o'lkada turk seksiyasining 1920-yil 25-martdagi qaroriga binoan Toshkent shahridagi barcha teatr muassasalari

1 O'z MA. R-34-fond, 1-ro'yhat, 1072-yig'ma jild, 28-varaq.

2 Наша газета. – 1918. – 11 мая

3 Mustafaeva N. Madaniy islohot – taraqqiy va tamaddun asosidir... – B. 44.

4 Рабочий зритель. – 1930. – № 20. – Б. 1.

komissarlikning Teatr bo‘limi doirasida birlashtirildi¹. Unda turk xalqlari teatr ishi seksiyasi, teatr ustaxonasi tashkil etildi. Teatrlar uchun butaforiya, maketlar, eskizlar, rekvizitlar, pariklar ishlab chiqarila boshlandi. 1922 yilga kelib Maorif xalq komissarligining 14-martdagi Hay‘at majlisi bayonnomasiga binoan o‘zbek milliy teatrlaridagi shovinistik elementlarga qarshi kurashni kuchaytirganliklari, Toshkentdagi teatrlarda milliy professional aktyorlar yetishmasligi sababli teatrlarni berkitish ham qayd etildi². Natijada siyosiy lashgan teatrlar tashkil etila boshlandi. 1922-yilda Xivada professional teatr bunyod etildi, uning tashkilotchisi Hamza edi. Ushbu teatr Xivada faoliyat ko‘rsatib kelgan havaskorlar to‘garagi asosida tashkil etildi. Samandar Saraymonov, Masharip Polvonov, Umar Qurboniy, Ro‘zmat Yusupov, Muhammad-Yusuf Xarratov, Madrayim Yoqubov (Sheroziy), Qadam Qutliev, Jumaniyoz Qalandarov, Sharif Olloyorov kabi teatr aktyorlari aslida badiiy havaskorlik to‘garagining a‘zosi edi. Keyinchalik Xiva teatri bu yerga Buxorodan kelgan Tojzoda polk truppsi bilan birlashdi. Keyinchalik bunday teatrlar respublikaning barcha viloyatlarida vujudga keldi³. Shuningdek, 1928-yilda rus yosh tomoshabinlar teatri, 1929-yilda o‘zbek yosh tomoshabinlar teatri tashkil etildi. 1930-yilda Namangan, 1931-yilda Farg‘ona, 1932-yilda Qashqadaryo, 1935-yilda Surxondaryo viloyat teatrlari, o‘nlab tuman va shahar teatrlari tashkil qilindi. Toshkentda 1934-yilda M.Gorkiy nomidagi rus drama teatri, 1939-yilda respublika qo‘g‘irchoq teatri ochildi. 1939-yildan Davlat opera va balet teatri o‘z faoliyatini boshladi, 1940-yilda Muqimiy nomidagi respublika drama va komediya teatri tashkil etildi.

O‘zbekistonning teatr-tomosha san‘ati sohasidagi madaniy aloqalari, asosan, XX asrning 50-yillarining birinchi yarmidan yo‘lga qo‘yildi. Osiyo mamlakatlari bilan olib borilgan madaniy aloqalar silsilasida milliy ma‘naviyatning ko‘zgusi hisoblangan teatr-tomosha san‘ati katta qiziqish uyg‘otgan. Ayniqsa, 60-70 yillarda bu boradagi jarayon ancha faollashib, jahon teatr san‘ati doirasida o‘ziga xos mavqega ega bo‘lishga ham erishdi⁴.

O‘zbekistonning 1945-1991-yillarda amalga oshirgan teatr sohasidagi madaniy aloqalari asosan, teatr kunlari, turli haftaliklar ko‘rinishida amalga oshirildi. Teatr-tomosha san‘ati sohasidagi xalqaro gastrol tomoshalardan ko‘zlangan assiy maqsad sovet madaniyatini targ‘ib etishga qaratilgan bo‘lgan. Bu jarayon aloqalarning rivojida o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi.

1 O‘z MA. R-34-fond, 1-ro‘yxat, 590-yig‘ma jild, 3-varaq.

2 O‘z MA. P-34-fond, 1-ro‘yxat, 1068-yig‘ma jild, 40-varaq.

3 Узбекский советский театр. Книга первая. – Ташкент, 1966, – С. 203.

4 Mamatxonov N. SSSRning xorijiy mamlakatlar bilan madaniy aloqasida O‘zbekistonning xissasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 1982. – B. 23.

SSSR Madaniyat vazirligi bilan A. Navoiy nomidagi opera va balet teatrining (rus truppasi) hamda M. Gorkiy nomidagi rus teatrining Rossiya Federatsiyasi shaharlariga 1962 yilda gastrol safari uyushtirish bo'yicha kelishuvga erishildi.

A. Navoiy nomidagi teatrning safarga chiqishi iyul oyining ikkinchi yarmida Ulyanovsk, Orenburg va Orsk shaharlariga ikki oylik muddatga rejalashtirilgan bo'lib, S. Yudakovning "Maysaraning ishi", J. Verdingning "Rigoletto" asari, P. Chaykovskiyning "Mazepa", Spadovejining "So'na", J. Bizening "Karmen" operalari bilan chiqishlar qilishadi¹.

Bu davrlarda koreys teatri ham Markaziy Osiyo davlatlarida kengaya boshladi. O'zbekiston va Qozog'iston respublikalarida 200 ming koreys millatiga mansub kishilar istiqomat qilgan. Bu son teatr tashkil qilish uchun yetarli bo'lmagan. Qozog'istonning Qizilo'rda shahrida koreys teatri mavjud edi. Keyinchalik "Полярная звезда" qoshidagi xalq teatri asosida professional koreys milliy teatri tashkil etiladi. Shu munosabat bilan ko'plab yosh aktyorlar va musiqachilar yangi tashkil etilgan teatrga taklif etiladi².

Siyosiy tazyiq va mafkuraviy cheklovlarga qaramay, o'zbek san'at ustalari sahna mahoratining eng yuksak namunalarini xorijiy mamlakatlarda namoyish eta bildilar, xalqlar o'rtasidagi umuminsoniy va milliy ma'naviyatning eng go'zal jihatlari almashinuviga muvaffaq bo'ldilar. Qolaversa, jahon teatr san'ati sohasida o'ziga xos mahorat maktabini ko'rsata oldilar va pirovard natijada, teatr san'ati tarixida eng betakror, boy ijro uslublarini yarata oldilar. Dunyo teatr san'ati tarixida o'zbek sahna ustalarining mahorat qirralari, uslubiy jihatlari xalqaro madaniy aloqalar vositasida kashf qilindi, ushbu davrda Ittifoq tarkibida bo'lishiga qaramay, mafkuraviy qobiqni yorib chiqib, o'zbek sahna san'atining "oltin davri" dunyoga namoyish etildi. Teatr-tomosha san'ati o'z mazmun va mohiyatiga ko'ra madaniy aloqalar rivojiga samarali ta'sir etdi.

1950 yillardan boshlab teatr sohasi ilmiy tadqiqotlar mavzuiga aylandi, uning tarixi, g'oyaviy-badiiy tuzilmasi, tomoshabinlar va muammolari hal etildi.

Bu yillarda respublikadagi teatr taraqqiyotini rus madaniyati bilan bog'lash maqsadida o'zbek va rus teatrlarining o'zaro munosabatlari masalasi, "oktabr inqilobi"ning milliy teatrlar hayotidagi "ulug'" rolini ko'rsatuvchi asarlar va ilmiy tadqiqot ishlari yaratildi.

O'sha vaqtda hukmron siyosiy mafkura doirasida qoloqlikdan qutulishning yagona yo'li – madaniy yo'nalish orqali taraqqiy etish ekanligini tushungan milliy ziyolilar, avvalo, madaniy va maishiy hayotdagi qoloqlikni tugatish, milliy ongini isloh

1 O'z MA, R-2087-fond, 3-ro'yxat, 178-ish, 1-varaq.

2 O'z MA, R-2087-fond, 3-ro'yxat, 330-ish, 70-varaq.

etish, til, tarix, matbuot, an'anaviy madaniyatni dunyo madaniyati tizimida qayta ko'rib chiqish zaruriyatini ko'tarib chiqdilar. Ular xalqning ongida tub burilish yasashni istar edilar. Shu maqsadda Mahmudxo'ja Behbudiy o'z davrining ilg'or ziyolisi sifatida madaniyat masalalariga alohida e'tibor berdi. U o'zining "Padarkush" dramasiida ziyoli obrazi orqali xalqqa millatning yuzi bu – ilm va hunardir, degan g'oyani singdirishga harakat qildi¹. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, teatr va sahna ko'rinishlari haqida batafsil fikr-mulohaza bildiradigan kishi Abdulhamid Cho'lpon edi. U o'zining qator maqolalarida Turkiston sahnalarida qo'yilayotgan pyesalarning yutuq va kamchiliklari, ma'naviy ahamiyati, moddiy qiyinchiliklari to'g'risida batafsil to'xtaladi².

Xulosa qilib aytganda, tashkil etilayotgan teatrlar adabiy tanqid doirasida faoliyat ko'rsatdi. Badiiy asarni baholashda mafkura, siyosat bosh mezonga aylandi. Markscha-lenincha dunyoqarash bilan qurollanish voqelikni faqat sinfiy kurash, sho'rolar mafkurasi nuqtai nazaridan aks ettirish talab qilindi. Bundan chekingan yozuvchiga jamiyatning dushmani sifatida qaraldi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Узбекский советский театр. Книга первая. – Ташкент, 1966, – С. 203.
2. Mamatxonov N. SSSRning xorijiy mamlakatlar bilan madaniy aloqasida O'zbekistonning xissasi. – Toshkent: O'zbekiston, 1982. – B. 23.
3. Mustafaeva N. Madaniy islohot – taraqqiy va tamaddun asosidur... – B. 44.
4. Mustafaeva N. Madaniy islohot – taraqqiy va tamaddun asosidur...
5. Rizaev Sh. Jadid dramasi. – Toshkent: Sharq, 1997. – B.
6. Karimov N. O'zbek teatrining to'ng'ich asari // O'zbekiston adabiyoti va san'ati. – 2011, – 15 iyul.
7. O'z MA, R-2087-fond, 3-ro'yxat, 178-ish, 1-varaq.
8. O'z MA. R-94-fond, 1-ro'yxat, 20-yig'ma jild, 97-varaq.
9. O'z MA. R-34-fond, 1-ro'yxat, 1072-yig'ma jild, 28-varaq.
10. Raxmonov M. Teatrimiz yoshi // O'zbekiston adabiyoti va san'ati. – 1998. – 4 dek.
11. Наша газета. – 1918. – 11 мая.
12. Рабочий зритель. – 1930. – № 20. – Б. 1.
12. Туркистанские ведомости. – 1903. – 23 июля.

¹ Mustafaeva N. Madaniy islohot – taraqqiy va tamaddun asosidur... – B. 38.

² O'zR MDA. R-34-fond, 1-ro'yxat, 400-yig'ma jild, 81-varaq.